

Incentivos para aumentar la eficiencia de una línea de producción textil

R.C. Carreón Romero^{1*}, A. Ramírez Torres¹, L. Carreón Romero², M.E. Carreón Romero²
¹Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, Carretera Acuaco, Zacapoaxtla km 8, Colonia Totonilco, C.P. 73680, Zacapoaxtla Puebla, México.

²Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II SN, 73960 Teziutlán, Puebla, México
*ingroca@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Este trabajo presenta un estudio de caso sobre la implementación de un sistema de incentivos económicos en una empresa textil productora de tela para colchones. El objetivo de la implementación es motivar a los trabajadores para así lograr mayores niveles de eficiencia y por lo tanto mayores volúmenes de producción. El sistema de incentivos propuesto incorpora en su esquema los tipos de estímulo económico por destajo, diferenciados y Emerson. Para implementarlo se requiere seguir una metodología aun no validada, la cual se describe en el documento, ésta incluye la aplicación de herramientas de ingeniería industrial tales como el balanceo de líneas y la optimización de tiempos. Se ha encontrado que el sistema de incentivos propuesto logro un aumento en la eficiencia pasando del 47% al 73%, además de lograr un incremento real en el salario de los trabajadores y por ende motivarlos a realizar de forma correcta sus actividades laborales.

Palabras clave: Organización, Incentivos, Eficiencia, Líneas de producción.

Abstract

This paper presents a case study about the implementation of an incentive system on a textile factory that produces mattress cloth. The objective of the implementation is to motivate workers to achieve higher levels of efficiency and therefore higher production volumes. The proposed program incorporates in its scheme several types of incentives such as the piecework, differentiated and Emerson. To implement our system, it is necessary to follow a methodology not validated yet, which is described in the document. The procedure includes the application of industrial engineering tools such as line balancing and time optimization. Our results show that the proposed incentive system achieve increase efficiency, turning from 49% to 73%. Additionally, exist a real increase in the salary of workers and therefore they are motivated to perform their work activities correctly.

Keywords: Organization, Incentives, Efficiency, Lines of production.

Introducción

Es bien sabido que uno de los elementos preponderantes para lograr objetivos e incrementar la productividad en una organización es el factor humano. De tal forma que si una empresa desea tener calidad en sus procesos requiere fomentar un excelente clima laboral, es decir, está obligada a contar con empleados motivados. La motivación a los trabajadores incluye tanto el reconocimiento personal, el prestigio social y los incentivos. Éstos últimos son beneficios económicos o prestaciones que complementan al salario. La situación económica del país nos conduce a priorizar los incentivos monetarios, ya que como lo muestra la pirámide de Maslow, el primer escalón es satisfacer las necesidades básicas. Los incentivos estimulan al personal a que

por voluntad propia busquen llegar a determinadas metas, lo que se verá reflejado en un incremento en los volúmenes de producción.

Sin embargo, la aplicación de incentivos económicos no garantiza de forma automática el incremento de la producción o una alta eficiencia, es necesario también realizar una correcta administración industrial (estándares de producción, balanceo de líneas), así como elaborar un sistema adecuado y justo de incentivos. Como antecedente se citan datos obtenidos de la empresa "Export Jean S.A. de C.V." (Empresa del ramo de la confección ubicada en Jalacingo, Veracruz) en donde se muestra que su eficiencia era de alrededor del 70%, a pesar de contar con un programa de incentivos. El sistema era de pago x destajo, el cual se basa primordialmente en el pago de una cierta cantidad económica por pieza excedida (Niebel W., 2006). En este método los operarios tienen una meta de producción (Producción estándar (García criollo, 2005)), la cual se establece a través del estudio de los tiempos estándar de las operaciones, y solo cuando rebasen la meta iniciarán a percibir el incentivo económico, de otra forma solo recibirán el salario base. Esto nos enseña que si el sistema de incentivos es muy básico es altamente probable no obtener los resultados buscados.

El presente trabajo muestra un estudio de caso de la empresa "Textiles Forca S.A. de C.V." donde se implementó un sistema de incentivos que además de considerar el pago por destajo, incorpora los incentivos diferenciales (Roscoe, 2003), así como los incentivos de Emerson (Del Rio, 2011). El objetivo principal de la implementación es incrementar la eficiencia en una de sus líneas de producción. La eficiencia la definiremos como: El porcentaje de utilización de la capacidad instalada, o lo que es igual; Lo producido/el volumen máximo de producción en un periodo de tiempo (García criollo, 2005) La empresa se ubica en el municipio de Puebla, Pue; está dedicada a la producción de materia prima para la fabricación de colchones para el descanso del ser humano, específicamente la tela que recubre los colchones.

En un primer diagnóstico realizado "Textiles Forca S.A. de C.V." exhibió una nula administración industrial, es decir, no implementa métodos estandarizados de trabajo, lo cual deriva en el desconocimiento del tiempo estándar para una operación. Otra situación muy evidente es el exceso de tiempo improductivo o tiempo muerto en el proceso, llegando a ser del 35% en una jornada laboral de 8 horas; esta situación genera el pago de muchas horas extras (30% en promedio más del valor de la nómina) para lograr las metas de producción, según los datos recabados por el gerente de producción de la empresa. Adicionalmente, una encuesta realizada a los operarios que intervienen en la línea de producción refleja que los trabajadores están completamente en desacuerdo en la forma como se administran el proceso productivo, resaltando los siguientes aspectos:

- a) Asignación de horas extras; mientras a algunos operarios se les asignan horas extras, otros no tienen acceso a ese recurso, aunque los operarios estén produciendo lo mismo en términos cuantitativos de eficiencia (García criollo, 2005).
- b) Beneficios económicos; los operarios argumentan que, aunque trabajen más que sus compañeros, esto no se reconoce por parte de la administración en términos monetarios o de salario, provocando que ellos prefieran bajar el ritmo de trabajo, ya que, aunque produzcan con una alta o baja eficiencia recibirán el mismo salario.
- c) Experiencia; algunos operarios llevan de 5 a 20 años realizando la misma operación, esto los lleva a superar fácilmente las metas de producción establecidas y al no existir un tiempo estándar los operarios con menos experiencia se sienten intimidados y en desventaja.

En general se observa una gran desorganización por parte de la administración, lo que ocasiona el desaprovechamiento de los recursos afectando directamente el volumen de producción diario. De este diagnóstico inicial resalta que puntos básicos a atender son: el establecimiento de estándares de producción y el consecuente balanceo de línea, así como el punto primordial de este trabajo, el establecimiento de un sistema cuantitativo que reconozca las capacidades y el esfuerzo de los trabajadores, es decir, **un sistema de incentivos**, en aras de motivar a los trabajadores y modificar su comportamiento mediocre y en consecuencia incrementar el nivel de eficiencia de la línea de producción así como sus salario. Ya que en promedio el indicador de eficiencia de la línea de producción se encontró al 47% de acuerdo a datos recabados sobre la capacidad de producción de la línea bajo estudio durante 2 meses.

Metodología

A continuación, se describe el método que se siguió para este estudio de caso, el método se fundamenta en 14 puntos los cuales se proponen en base a la experiencia en la implementación de sistemas de incentivos en otras industrias del ramo textil. A grandes rasgos el método consiste en una recolección de datos de campo, así como de un análisis cuantitativo de los datos del proceso productivo (Gutierrez, 2010) para posteriormente aplicar organización industrial (estándares de producción, Balanceo de líneas y por último, aplicar la combinación de sistemas de incentivos: destajo (Niebel W., 2006), Emerson, Incentivos diferenciales (Roscoe, 2003)

1. Analizar de manera inicial el proceso productivo (Gutierrez, 2010).
2. Determinar indicadores de actuación de la línea de producción (Camejo, 2012)
3. Reasignar salarios y tarifas de producción a los operadores de la línea de producción. (William, 2008)
4. Determinar tiempos estándar; se utilizó la metodología del análisis de métodos, así como cronometraje de las operaciones (Niebel W., 2006), para poder determinar los tiempos estándar de las operaciones.
5. Determinar a los **operadores comodines** para la línea de producción, es decir, son los operadores que tienen tiempo sobrante en sus estaciones de trabajo o tareas u operadores con tiempos sobrantes en general y que pueden apoyar a sus compañeros en operaciones donde a los otros operarios asignados de manera inicial les falte tiempo o necesiten apoyo debido a diferentes causas del proceso productivo.
6. Determinar los parámetros de actuación con el objeto de balancear la línea de producción (García Criollo, 2005).
 - Jornada laboral 8 horas.
 - Producción objetivo por semana o índice de producción (García Criollo, 2005)
 - Eficiencia planeada, para este caso se tomó al 100% (García Criollo, 2005)
7. Realizar balanceo de líneas (García Criollo, 2005),
8. Determinar a los operadores o comodines con menor tiempo de ocupación.
9. Diagnosticar la necesidad de requerimientos de apoyo, para acomodar comodines y estandarizarlos por medio del análisis de métodos y cronometraje así como la frecuencia de problemas que impiden la fluidez en la línea de producción.
10. Reubicar a los comodines en estaciones de trabajo, donde se requiera su trabajo.
11. Determinar las tarifas diferenciales, a los comodines que se les reasigno el trabajo, así como visualización de los posibles resultados económicos hacia el salario que el operario va obtener con el objeto de que los operarios se motiven (Roscoe, 2003).
12. Determinar si el operador alcanzara una eficiencia determinada y en función de la misma asignar un pago extra al operador, así como también, visualizar los posibles resultados

económicos hacia el salario, que el mismo obtendrá, con el objeto de que los operarios se motiven, por medio del sistema Emerson de incentivos (Del Rio, 2011)

13. Medir y registrar la producción de cada operario al realizar sus tareas, cada periodo de tiempo determinado (Recomendado cada hora, durante la jornada laboral) en la línea de producción.
14. Pagar el salario al trabajador según sus resultados productivos por semana.

Resultados

De acuerdo con el análisis inicial de esta industria se determinó que existe falta de organización industrial, así como falta de motivación en los trabajadores de la línea para incrementar la producción. También se encontró que la línea de producción cuenta con una eficiencia en promedio del 47%, lo que es equivalente a una producción semanal media por 11 turnos en 5.5 días de 122193 metros de tela. La eficiencia fue medida en función de la producción diaria de cada uno de los telares que se encuentran en esta línea de producción y la cual es de 154 metros/día, considerando 20 telares x operario (Tejedor) y resulta en 3080 metros x día x tejedor en un turno, así como 7 tejedores x turno, todo lo anterior es considerado el 100% de eficiencia, así como considerar tipo de tejido plano y 400 RPM en cada uno de los telares. En la **Tabla 1** se presenta un resumen de los indicadores obtenidos del diagnóstico inicial, correspondiente al punto 1 y 2 de la metodología.

Nota: Para una más clara comprensión de este artículo, los puntos de la metodología aun no validada, se relacionan con los puntos de las tablas, en la parte superior de cada una.

Tabla 1. Indicadores obtenidos a partir del análisis inicial del proceso productivo.

1.	Eficiencia de la línea de producción: 47% en promedio diario según estudio realizado durante 2 meses.
2.	Nivel de producto no aceptado o tela para colchón no aceptada: 10% en promedio diario según estudios realizados durante 2 meses.
3.	Horas extras pagadas al personal x semana: 30% en promedio según estudios realizados durante 2 meses.
4.	Nomina por semana sin horas extras 87900 pesos considerando a cada uno de los elementos que trabajan en la línea de producción.
5.	Tiempo no ocupado en promedio en la línea de producción x día: 564.8 minutos x día.

Una vez concluido el análisis inicial se procede al cálculo de tiempos estándar y reasignación de salarios a los operadores en caso de ser necesario, en caso de que los salarios sean justos, los antes mencionados se quedan igual, la **Tabla 2** refleja estos datos.

Tabla 2. Tiempos estándar y asignación de salarios.

Numero de operación	TAREA	4 Tiempo estándar en centésimas de minutos	3 Salario semanal (Pesos MX)	3 Tarifa de pago (Pesos MX)
1	MUDAR	38.7475	\$2,040.00	\$0.72
2	URDIDO	42.44075	\$2,050.00	\$32.22
3	TEÑIDO	42.44075	\$2,050.00	\$32.22
4	ENGOMADO	332.361333	\$1,965.00	\$241.89

5	T. ENGOMADO	243.9965	\$2,000.00	\$180.74
6	PEPENADO	76.7818333	\$1,900.00	\$54.03
7	ATADO	85.7486667	\$2,000.00	\$63.52
8. PRODUCCIÓN DE TELA	PRODUCCIÓN DE TELA	3.11688312	\$2,100.00	\$0.12

Tabla 3. Balanceo de líneas y tiempos de ocupación.

7											5,8
OPERARIOS X ESTACION DE TRABAJO	PRODUCCION ESTANDAR X 1 OPERARIO	UNIDAD	PRODUCCIÓN ESTANDAR PROMEDIO X TURNO X 20 TELARES X OPERARIO	REQUERIDO DE UNIDADES PARA ALCANZAR OBJETIVO DE PRODUCCIÓN	PRODUCCIÓN ACTUAL PROMEDIO X TURNO X 20 TELARES X OPERARIO	CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN DE METROS DE TELA X SEMANA	PRODUCCIÓN DE 7 TEJEDORES X 2 TURNOS x SEMANA EN PROMEDIO	% DE TIEMPO OCUPADO POR TAREA	% DE TIEMPO NO OCUPADO POR TAREA	TIEMPO NO OCUPADO EN MINUTOS X TAREA	Operarios comodín
1	517.1	BOBINAS	517.1	360	365	Producción máxima posible x semana	Producción real en promedio por semana	70%	30%	145.85	Operario comodín 1
4	9.2	JULIOS	36.6	36	36			98%	2%	8.04	
2	10.8	JULIOS TEÑIDOS	21.6	20	20.5			93%	7%	35.59	
3	1.4	TELA	4.3	4	4.2			92%	8%	36.85	
2	2	TELA	3.9	3.7	3.8			94%	6%	28.61	
2	6.3	POR TELA PEPENADA	12.5	8	8			64%	36%	172.87	Operario comodín 2
2	5.6	POR TELA ATADA	11.2	8	8			71%	29%	137.01	Operario comodín 3
1 OPERARIO X 20 TELARES	3080	METROS POR DIA X 20 TELARES	3080	2310	1447.6			237160	111465.2	47%	53%
									Total minutos perdidos:	564.82	

Diagnóstico de los requerimientos de los operarios que requieren apoyo en sus áreas de trabajo Según este diagnóstico específicamente en el área de tejido se detectaron operaciones las cuales hacen que el área de tejido se retrase en sus tareas diarias las cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 4. Diagnóstico para realizar operaciones de apoyo.

9							
No. de operación	TAREA	TIEMPO ESTANDAR X UNIDAD PRODUCIDA EN CENTESIMAS DE MINUTO	SUELDO SEMANA	TARIFA EN PESOS	REQUERIMIENTO DIARIO DE ESTA OPERACIÓN	TIEMPO PARA LLEVAR A CABO ESTA OPERACIÓN	TIEMPO DISPONIBLE DE LOS OPERARIOS COMODINES

9	"Atar el hilo, por causa de rompimiento en los telares"	16.4	2000	\$12.42	29	475.6	564.82
---	---	------	------	---------	----	-------	--------

En la siguiente tabla 5 se muestra la forma en la cual son aplicados los incentivos diferenciales a los operarios comodines, los cuales tenían poco tiempo de ocupación.

Tabla 5. Incentivos diferenciales.

10,11										
OPERARIO	TAREA	SALARIO SEMANAL	SALARIO DEVENGADO POR DIA	PRODUCCIÓN ACTUAL PROMEDIO	% DE OCUPACION POR OPERARIO	TIEMPO SOBRANTE EN MINUTOS	OPERACIONES A REALIZAR DE APOYO EN EL DIA EN PROMEDIO	TARIFA AL 100%	INCENTIVO OBTENIDO SIN TARIFAS DIFERENCIALES	TARIFA AL 200% CON INCENTIVOS
1	MUDAR	\$2,040.00	\$259.64	365	70%	145.85	9	12.42	111.78	24.84
6	PEPENADO	\$1,900.00	\$221.09	8	64%	172.87	10	12.42	124.2	24.84
7	ATADO	\$2,000.00	\$258.18	8	71%	137.01	10	12.42	124.2	24.84

En la tabla 6 se refleja la diferencia en la que se aplican los incentivos diferenciales vs el salario sin incentivo.

Tabla 6. Pago a operarios con incentivos diferenciales.

12			
Salario con incentivos diferenciales para 3 operarios		Salario SIN incentivos diferenciales para 3 operarios	
OPERARIO		OPERARIO	
1	\$2,657.58	1	\$2,040.00
6	\$2,582.20	6	\$1,900.00
7	\$2,786.20	7	\$2,000.00

Y por último se muestra la aplicación de como 14 tejedores son beneficiados, mediante la aplicación de los incentivos diferenciales.

Tabla 7. Incentivos tipo Emerson para tejedores.

Intervalo de producción	Tarifa	13	Forma de pago con los incentivos Emerson
60-65%	0.12		
66-70%	0.18		
71-75%	0.22		
76-80%	0.26		
81-85%	0.3		
Ejemplo de producción al 75%			

	Unidades metros de tela	Salario diario	Salario semanal	
Producción semanal	2310	508.2	2795.1	salario con incentivos
			2100	Salario sin incentivos
Aumento de la eficiencia al 73%				

Trabajo a futuro

Es preponderante buscar la validación de este trabajo, además de publicar más artículos para dar a conocer específicamente el funcionamiento de esta metodología y por último automatizar la misma.

Conclusiones

Para generar mayor crecimiento es necesario elevar la eficiencia, pero la eficiencia del trabajo depende del salario, y éste también a su vez depende de la misma (OIT, 2017). En este sentido es importante hacer notar que la implementación del sistema de incentivos basado en los tipos diferenciales y Emerson han logrado que los empleados se motiven debido a la oportunidad que todos tienen de incrementar sus salarios y visualizar este incremento de forma diaria. La motivación ha logrado un mejor desempeño del personal de la línea de producción y una mejor actitud, a tal grado que ahora llegan 30 minutos antes a sus puestos de trabajo. Así, a través de la implementación de este sistema de incentivos se ha logrado el objetivo, ya que la empresa ha aumentado su nivel de eficiencia en su línea de producción de un 47% a un 73%. Además de reflejarse un aumento real del salario en promedio de alrededor del 30%

Referencias

1. Camejo Joanna. (2012, Noviembre 28). *Indicadores de gestión ¿Qué son y por qué usarlos?*
2. Chiavenato, Idalberto,(2001). *Administración, proceso administrativo*, Colombia, Mc graw Hill.
3. Del Río González Cristóbal. (2011). *Costos 1 Históricos*. México: Cengage Learning.
4. Export Jeans S.A. de C.V (2010), Jalacingo (Solano, 2012) Veracruz
5. García, R., (2005), *Estudio del trabajo, ingeniería de métodos y medición del trabajo*, Puebla Pue., México, Mc Graw Hill.
6. Humberto Gutiérrez Pulido. (2010). *Calidad total y productividad*. México: Mc graw Hill.
7. Niebel, B., (2006), *Ingeniería industrial, Métodos, estándares y diseño del trabajo.*, México D.F., México, Alfaomega.
8. Riggs, J., (2009), *Sistemas de producción, planeación, análisis y control*, México D.F., México, Limusa.
9. Roscoe, E., (2003), *Organización para la producción*, Pennsylvania, E.U.A., CECSA.
10. (Vargas Díaz, Alfredo. (2006). *Factores a considerar en el balanceo de líneas de producción*. (Tesis licenciatura inédita), Facultad de estudios superiores de Cuautitlán, UNAM).
11. William B. Werther. (2008). *Administración de recursos humanos*. México: Mc graw Hill.